

ИЗМЕНЧИВОСТЬ СОСТОЯНИЯ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ГОДОВАЛЫХ САМОК БЕЛОГО ТОЛСТОЛОБИКА В УСЛОВИЯХ РЫБОПИТОМНИКА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

¹Камилов Б.Г., ²Алимова А.Т., ³Юлдашов М.А.

^{1,2,3}Ташкентский Государственный Аграрный Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11468382>

Аннотация. В мае 2023 года в условиях прудового рыбопитомника Ташкентской области годовалые самки белого толстолобика (*Hypophthalmichthys molitrix*) достигли стандартной длины 15,4 – 25,4 (в среднем 17,2) см, общую массу тела 82,6 – 271,2 (101,3) г. У части самок гонады еще находились на I стадии зрелости (38 %), у остальных уже развились до II стадии зрелости (62 %). Более крупные самки имели более развитые гонады. Выявлена корреляционная положительная зависимость скорости роста рыб (длины тела) и уровня развития самых крупных ооцитов ($r = 0,71$).

Ключевые слова: белый толстолобик, *Hypophthalmichthys molitrix*, рыбоводство, половое созревание, рост рыб, Узбекистан.

Annotatsiya. 2023 yil may oyida Toshkent viloyati hovuz baliqchiligi baliq pitomnigi sharoitida oq do'ngpeshona (*Hypophthalmichthys molitrix*) baliq bir yillik urg'ochilarining standart tana uzunligi – 15,4 - 25,4 (o'rtacha 17,2) sm, tanasining umumiy og'irligi – 82,6 - 271,2 (101,3) g ga. Bir qismning (38 %) gonadalarini jinsiy voyaga yetishning I bosqichida qolganlari (62 %) II bosqichgacha rivojlandi. Yirik urg'ochi baliqlar gonadasi nisbatan rivojlangan edi. Baliqlar o'sish tezligi (tana uzunligi) bilan yirik ootsitlar rivojlanish darajasi o'rtasida ijobiy korrelyatsion bog'liqlik borligi aniqlandi ($r = 0,71$).

Kalit so'zlar: oq do'ngpeshona, *Hypophthalmichthys molitrix*, baliqchilik, jinsiy voyga yetish, baliqlar o'sishi, O'zbekiston.

Annotation. In May 2023, in the conditions of a pond fish hatchery in the Tashkent region, one-year-old female silver carp (*Hypophthalmichthys molitrix*) reached a standard length of 15.4 - 25.4 (on average 17.2) cm, a total body weight of 82.6 - 271.2 (101.3) g. In some females, the gonads were still at stage I of maturity (38%), in the rest they had already developed to stage II of maturity (62%). Larger females had more developed gonads. A positive correlation was revealed between the growth rate of fish (body length) and the level of development of the largest oocytes ($r = 0.71$).

Key words: silver carp, *Hypophthalmichthys molitrix*, aquaculture, maturation, growth, Uzbekistan.

Белый толстолобик, *Hypophthalmichthys molitrix*, крупная быстрорастущая рыба, фитопланктофаг, был завезен личинкой в Узбекистан для нужд развития новой в то время технологии поликультуры карповых рыб в земляных прудах во вновь построенные пруды. Вид прижился в новых условиях, в прудах обладает быстрым ростом, но естественным образом не воспроизводится. В условиях Узбекистана была разработана технология искусственного воспроизводства с применением гонадотропного стимулирования созревания зрелых половых продуктов. Для налаживания массового воспроизводства в 1970-80х была разработана комплексная технология племенного дела, где рекомендуют

формировать не только маточные, но и ремонтные стада. Для этого необходимы знания развития воспроизводительной системы вида в местных условиях, исследования по данному вопросу проводили в тех же указанных годах (Камилов, 1984). С тех пор исследований по созреванию белого толстолобика в условиях прудового рыбоводства республики не проводили. При этом белый толстолобик стал основным объектом аквакультуры в Узбекистане, масштабы его производства превышают 150 тысяч тонн товарной рыбы с прудов, занимающих площадь более 50 тысяч гектаров в стране. Воспроизводство объекта происходит только искусственным методом. Рыбоводство страны требует оптимизации племенного дела. С момента проведенных исследований в республике прошла смена более 10 поколений. Назрела необходимость исследований особенностей созревания белого толстолобика в настоящее время в условиях Узбекистана, особенно в ядре вселения вида – в Ташкентском области. Целью данной работы была оценка состояния гонад самок белого толстолобика в возрасте 1 год в условиях прудового хозяйства, где объект выращивают согласно подходам племенного дела (Сборник ..., 1986).

Материал и методы. Работы проводили в мае 2023 года в рыбопитомнике Научно-исследовательского института рыбоводства во время контрольных обловов в прудах. Проба включает 25 случайных годовалых самок белого толстолобика, выловленных после зимовки сеголетков, посаженных на летний нагул, во время очередного контрольного лова (т.е. это формируемое младшее ремонтное стадо).

У рыб измеряли стандартную длину тела (SL, см) с точностью до 0,1 см, общую массу тела (w, г) с точностью до 1 г. С середины тела выше боковой линии под основанием первого луча спинного плавника собирали по 5-8 чешуй. О состоянии развития воспроизводительной системы самок судили по стадиям зрелости гонад по 6-бальной системе. Кусочек гонад фиксировали в 4%-ном растворе формалина. В лабораторных условиях готовили чешуйный препарат. Используя бинокулярную лупу МБС-1 и аппарат для чтения микрофильмов «Микрофот-5 ПО-1» определяли возраста, измеряли размеры радиусов годовых колец. Темп роста реконструировали методом Эйнара Леа (Правдин, 1966), определяя линейный прирост первого года жизни (t_1 , см).

В лабораторных условиях готовили парафиновые срезы толщиной 5-7 мкм, окрашивали железным гематоксилином по Гейденагину (Ромейс, 1953). Об уровне развития гонад у неполовозрелых самок судили по размерам самых продвинутых в развитии (самых крупных) ооцитов на произвольно выбранном срезе. С помощью рисовального аппарата, установленного на световом микроскопе, зарисовывали контуры 30 наиболее крупных половых клеток самок, у каждого ооцита определяли полусумму двух взаимно перпендикулярных диаметров как размер отдельной клетки. Осредняли размеру 30 ооцитов и переводили в абсолютные линейные значения. Полученный результат – средний диаметр ооцитов самой продвинутой в развитии группы (до, мкм) - использовали как характеристику развития гонад самки.

Числовые показатели обрабатывали методами вариационной статистики.

Результаты. Годовалые самки имели стандартную длину тела 15,4 – 25,4 (в среднем 17,2) см, общую массу тела 82,6 – 271,2 (101,3) г. На чешуя всех рыб было хорошо видно первое годовое кольцо и уже существенный прирост нового вегетационного сезона, т.е. все самки белого толстолобика начали уже новый нагул. Согласно данным обратного расчисления роста линейные приросты нового года составили 2,5 – 8,2 см.

У самок выборки выявлена заметная разнокачественность в уровне развития репродуктивной функции. У некоторых самок гонады были все еще на I стадии зрелости (38 %), у остальных самок гонады уже были на II стадии зрелости (62 %). На гистологических срезах второй группы рыб уже хорошо были видны ооциты трофоплазматического роста (однослойного фолликула).

В пробе выявили зависимость между размерами тела самок белого толстолобика и такого показателя как средний диаметр наиболее крупных (а значит – продвинутых в развитии) ооцитов. Корреляционный анализ выявил достаточно сильную прямолинейную зависимость показателей: $r_{до-сл} = 0,71 \pm 0,14$. Аналогичную зависимость выявили между общей массой тела самок и размером самых развитых ооцитов: $r_{до-в} = 0,59 \pm 0,15$.

Корреляционный анализ показал, что между величинами линейного прироста первого года жизни самок белого толстолобика и размерами ооцитов самой продвинутой в развитии группы также была сильная положительная зависимость: $r_{до-т1} = 0,71 \pm 0,14$. В то же время с приростом второго года зависимость была достоверной, но намного слабее: $r_{до-т2} = 0,41 \pm 0,19$). Указанное объясняем тем, что прирост первого года во многом определяет достигнутые к маю второго года жизни размеры тела самок белого толстолобика. Прирост второго года составляет еще небольшую величину, и все самки стали активно расти весной.

Обсуждение. Проблема воспроизводства объектов аквакультура является одной из основных в развитии данной ветви глобальной экономики. Для массовых объектов разрабатывают методы искусственного воспроизводства с применением гонадотропного стимулирования созревания и получения зрелых половых продуктов. Дозировки инъектирования привязаны к размерам тела рыб-производителей. Важно выращивать как можно более однородное по состоянию репродуктивной системы рыб маточных стад. Для умеренных широт на примере объектов рыбоводства выявили положительную зависимость роста самок и скорости развития их воспроизводительной системы уже на стадиях развития неполовозрелого организма (Ширяев, 1971; Смирнов, Заболкин, 1982; Камилов, 1984). Указанное позволяет методом отбора рыб по росту формировать дружное по созреванию маточное стадо.

В условиях прудового рыбоводства Узбекистана выявлена существенная изменчивость в скорости развития гонад, вследствие чего самки данного вида достигают первой половозрелости частично в 3-годовалом, частично – в 4-годовалом возрасте. А в воспроизводстве используют повторно созревающих рыб, т.е. в 4-5-годовалом возрасте. Для Узбекистана достаточно хорошо разработаны нормы формирования маточного стада белого толстолобика (Камилов, Курбанов, 2009). Одним из направлений оптимизации является формирование младших ремонтных стад с применением отбора.

На основании наших данных видно, что изменчивость в состоянии гонад самок проявляется в пруду уже у годовалых рыб. При этом, более быстрорастущие самки имеют более развитые гонады. Мы планируем также проанализировать самок в 2-5-годовалом возрасте. Но уже сегодня мы можем рекомендовать рыбоводам воспроизводственных участков прудовых рыбхозов возвращаться к жесткому отбору рыб по размерам тела, начиная с годовиков, оставлять в формируемое маточное стадо самых крупных годовиков после зимовки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Камиллов Б.Г. Состояние гонад у самок белого толстолобика *Hypophthalmichthys molitrix* (Val.) в зависимости от темпа роста в условиях Узбекистана. – Вопросы ихтиологии, 1984, 26, 6. – с. 1033 – 1036.
2. Камиллов Б.Г., Курбанов Р.Б. Рыбоводство (разведение карповых рыб в Узбекистане). 2-е издание. Ташкент: Chinor ENK, 2009, с. 1-88.
3. Ромейс Б. Микроскопическая техника. Москва, Издательство иностранной литературы, 1953, 718 с.
4. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных). Москва, Пищевая промышленность. – 376 с.
5. Сборник нормативно-технологической документации по товарному рыбоводству. Том 2. Москва, Агропромиздат, 1986. - 317 с.
6. Смирнов Е.В., Заболкин А.В. Характер взаимосвязи между ростом тела и развитием яичников в онтогенезе карпа. – Сборник научных трудов Государственного НИИ озерного и речного рыбного хозяйства, 1982, 190. – с. 108 - 115
7. Ширяев А.В. О связи между скоростью роста, возрастом и развитием гонад карпов на первом и втором году жизни. – Труды Всесоюзного НИИ прудового рыбного хозяйства, 1971, т. 18. – с. 249 – 256.